

БАЖИН Александр Анатольевич

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат социологических наук, доцент; e-mail: aabazhin@sfedu.ru*

РОМАНЕНКО Максим Андреевич

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат философских наук, доцент; e-mail: mromanenko@sfedu.ru*

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-ЛОГИКИ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Стремительное развитие информационных технологий и систем в последнее десятилетие ставит перед бизнес-сообществом новые вызовы. Обусловлено это тем, что совсем недавно государство стояло в стороне от развития передовых информационных технологий и процессов, будучи скорее в роли наблюдателя, чем актора действия. Однако эта роль была неадекватна экономической действительности, в связи с чем наблюдается резкая активизация всех возможных сценариев включения органов государственной власти в бизнес-среду. Точкой включения как раз и являются государственные информационные системы. Однако, сегодня наблюдается недостаточная оценка со стороны бизнеса степени влияния государственных информационных систем на текущие и будущие процессы внутри компаний. Целью исследования является обоснование необходимости формирования инновационных подходов к организации бизнес-процессов сервисных компаний в условиях усложняющихся требований государства к бизнесу, обусловленных развитием государственных информационных систем. В статье выделены технологические факторы, которые будут оказывать влияние на бизнес-процессы организаций сферы услуг.

Ключевые слова: государственная информационная система, цифровая экономика, бизнес-процесс, сервисная компания

Для цитирования: Бажин А.А., Романенко М.А. Влияние государственных информационных систем на построение бизнес-логики сервисных организаций // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 86–93. DOI: 10.5281/zenodo.14944341.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Alexandr A. BAZHIN

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Sociology; e-mail: aabazhin@sfedu.ru*

Maxim A. ROMANENKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Philosophy; e-mail: mromanenko@sfedu.ru*

THE ROLE OF STATE INFORMATION SYSTEMS IN BUILDING THE SERVICE ORGANIZATION BUSINESS LOGIC

Abstract. *The rapid development of information technologies and systems in the last decade poses new challenges to the business community. This is due to the fact that quite recently the state stood aloof from the development of advanced information technologies and processes, being more in the role of an observer than an actor. However, this role was inadequate to economic reality, and therefore there is a sharp intensification of all possible scenarios for the inclusion of public authorities in the business environment. The point of inclusion is precisely state information systems. However, at the moment there is insufficient assessment on the part of business of influence of government information systems on current and future processes within companies. The purpose of the study is to substantiate the need for the formation of innovative approaches to organizing business processes of service companies in the context of increasingly complex state requirements for business, caused by the development of state information systems. The article highlighted technological factors that will influence the business processes of service organizations.*

Keywords: *state information system, digital economy, business process, service company*

Citation: Bazhin, A. A., & Romanenko, M. A. (2024). The role of state information systems in building the service organization business logic. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 86–93. doi: 10.5281/zenodo.14944341. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Текущий этап развития экономики характеризуется высоким уровнем интеграции информационных технологий в ключевые экономические процессы. Это приводит к тому, что отечественные и зарубежные исследователи в своих работах достаточно часто используют такие термины, как информационная экономика, креативная экономика, интернет-экономика, сетевая экономика и пр. Становление терминологического аппарата, описывающего данные феномены, является свидетельством того, что они прочно закрепились в научном мире и деловой среде¹. Это знаменует устойчивую тенденцию к интенсификации процессов включения информационных технологий и систем в экономику будущего.

Исторически сложилось, что инициатором основных технологических прорывов в области информационных технологий являлись корпорации стран Западной Европы и США, а не государственные органы этих стран. Начиная с 1960-х гг. наибольший вклад в развитие современной цифровой экономики осуществляли компании IBM, Dell, Cisco и пр. Эта тенденция сохраняется в настоящий момент.

За прошедшие полвека информационные технологии настолько проникли в бизнес, что современные цифровые технологии меняют саму операционную модель компании [5, с. 9-11]. Как отмечает группа исследователей под руководством П. Верхоева, цифровая трансформация бизнеса проходит через три этапа: первый – **оцифровка (Digitization)** – заключается в переводе аналоговой информации в цифровой формат, что позволяет, например, автоматизировать отдельные операции; второй – **цифровизация (Digitalization)** – состоит в использовании цифровых технологий для изменения существующих бизнес-процессов (например, роботизация производства, внедрение цифровых каналов взаимодействия с потребителями и т.д.); третий – **цифровая**

трансформация (Digital Transformation) – связан с комплексным изменением бизнес-модели компании с применением цифровых технологий, что влияет на логику создания потребительской ценности (например, цифровые платформы, «продукт как услуга», управление бизнесом на основе данных) [11]. Происходит это и за счёт того, что цифровизация влияет также на потребителей, включая изменение каналов коммуникации, повышение требований к скорости и качеству обслуживания, а также рост значимости персонализации предложений. У современных потребителей уже сформировались определённые ожидания относительно бесшовного и удобного опыта взаимодействия с компаниями через различные цифровые платформы [10]. Отдельным аспектам цифровизации бизнеса посвящены исследования П. Вайла и С. Ворнер [3], Г.С. Сологубовой [9], А.В. Куликова [7], С.А. Иноземцева и А.В. Линкиной [6], Б.М. Гарифуллина и В.В. Зябрикова [4], К.А. Алена и С.А. Белкина [1], и др.

Вместе с тем сохраняется устойчивый тренд на увеличение расходов бизнеса на совершенствование ИТ-инфраструктуры бизнеса. Аналитики американской исследовательской компании Gartner прогнозируют, что мировые расходы на информационные технологии в 2024 году вырастут на 8%, до \$5,06 трлн. До конца этого десятилетия объем мировых расходов на ИТ превысит отметку в \$8 трлн.²

Стоит отметить, что в России, в силу исторических особенностей развития, роль драйвера преобразования экономической действительности всегда выступало государство. Это касается и развития технологических секторов экономики, в том числе связанных с внедрением информационных технологий и систем. Подтверждением этого является утверждение Концепции технологического развития страны³, в которой делается акцент на необходимости ускорении темпа развития информационных технологий в экономической и

¹ Анализ терминологического дискурса представлен в статье [2].

² Расходы на ИТ в мире превысят \$5 трлн // Газета «Коммерсантъ» №78/П от 06.05.2024. URL: <https://kommersant.ru/doc/6687471> (Дата обращения: 1.09.2024)

общественной жизни и обеспечения технологического суверенитета. Достичь этой цели, как отмечает Н.В. Медведева, возможно при выполнении двух условий: «1) в области критических технологий – установление и поддержание технологического паритета со странами-лидерами; 2) в области сквозных технологий – достижение технологического лидерства за счёт создания научно-технологических заделов и потенциала их коммерциализации» [8].

Государство не только стимулирует развитие ИТ, но и «спускает» на уровень бизнеса совокупность требований, жёстко регламентирующих правила работы компаний, будь то системы электронного документооборота и отчётности или же системы цифровой прослеживаемости движения товаров. Новые требования ведения бизнеса вынуждают увеличивать затраты на ИТ внутри компаний. По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2022 г. выручка российской ИТ-отрасли выросла на 22%. Ключевым драйвером, стимулирующим этот рост, как считают аналитики, является курс государства на построение суверенной цифровой экономики. Российский ИТ-рынок будет расти среднегодовыми темпами в 12% и его объём по итогам 2028 г. составит 4,43 трлн руб.⁴

Поэтому, целью исследования является обоснование необходимости формирования инновационных подходов к организации бизнес-процессов сервисных компаний, обусловленных развитием государственных информационных систем. Под сервисными компаниями в рамках данного исследования понимаем организации, оказывающие ИТ-услуги в области сопровождения операционной деятель-

ности торговых компаний и предприятий сферы услуг.

Международный стандарт ISO/IEC 2382:2015 определяет информационную систему следующим образом: это система, организующая обработку информации о предметной области и её хранение⁵.

Для определения понятийного аппарата следует также обратиться к нормативному источнику, в котором перечислены признаки государственной информационной системы:

- создана на основании федеральных законов, законов субъектов РФ, на основании правовых актов государственных органов;
- создана в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях⁶.

Многие исследователи строят свою трактовку государственных информационных систем на основании симбиоза, приведённых выше терминов.

Материалы и методы

Исходя из обоснования актуальности, поставленной цели исследования в рамках общего системного подхода были использованы методы анализа, синтеза, сравнения, экспертных оценок и статистического обследования.

Результаты исследования

Для целей нашего исследования выделим системы, которые оказывают прямое влияние на бизнес-процессы сервисных компаний:

- 1) Государственная информационная система прослеживаемости товаров –

³ Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 №1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» // Гарант.ру. URL: <https://garant.ru/products/ipo/prime/doc/406831204/?ysclid=m7dyc5tlth697172235> (Дата обращения: 1.09.2024).

⁴ Расходы на ИТ за 2023 г. выросли на 23% // COMNEWS. Новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ. URL: <https://comnews.ru/content/233143/2024-05-15/2024-w20/1008/raskhody-it-za-2023-g-vyrosli-23> (Дата обращения: 1.09.2024).

⁵ Межгосударственный стандарт ISO/IEC 2382:2015. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200139532> (Дата обращения: 1.09.2024).

⁶ Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ. URL: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (Дата обращения: 1.09.2024).

национальная система документальной прослеживаемости, которая контролирует ввоз импортных товаров на территорию ЕАЭС, в том числе на территорию России;

- 2) Государственная информационная система маркировки товаров – национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Данные информационные системы оказали наибольшее влияние на деятельность экономических субъектов, так как включили в процесс прослеживаемости большую долю компаний, осуществляющих оборот товаров на территории ЕАЭС. После наступления даты обязательного перехода на информационные системы прослеживаемости товаров и документов субъекты бизнеса обязаны обеспечить подключение к ним собственных информационных систем. Из этого проистекает необходимость как минимум обновить собственные учётные информационные системы организации. Однако, данная задача более масштабна по своей сложности, нежели простое обновление парка компьютерной техники и программного обеспечения. Необходимо комплексно подходить к смене логики протекания бизнес-процессов компании, поскольку теперь частью этой логики стали государственные информационные системы.

Информационная учётная система компании является отражением отстроенных бизнес-процессов компании. Следовательно, меняя бизнес-логику протекания процесса внутри компании неизбежно приходится «перекраивать» и учётную систему. Поэтому неизбежным следствием является:

- 1) увеличение IT-бюджета компании;
- 2) увеличение затрат на обучение персонала;
- 3) появление статьи расходов на автома-

тизацию деятельности компании;

- 4) рост расходов на IT-сопровождение бизнеса (обновление баз данных, круглосуточный мониторинг операционной деятельности, выделение специалистов сопровождения сервисных IT-компаний);
- 5) мониторинг отклонений в работе с государственными информационными системами в целях предупреждения штрафов.

Закономерным итогом становится изменений «правил игры» и для сервисных IT-компаний, обслуживающих бизнес. Для начала ознакомимся со статистическими данными. Был выбран период 2019–2023 гг., так как именно в этот период пришлось активное внедрение государственных информационных систем в бизнес-процессы компаний.

Закономерным итогом увеличения затрат бизнеса, обусловленных интеграцией механизма взаимодействия с государственными информационными системами в собственные учётные системы компаний, стал стремительный рост основных показателей роста IT-отрасли, в том числе компаний, оказывающих IT-услуги.

Сложность организации взаимодействия с государственными информационными системами прослеживаемости приводит к тому, что ведущие компании-разработчики программного обеспечения осуществляют инвестиции в разработку собственных программных продуктов, которые позволят сервисным IT-компаниям организовать более качественный сервис. Динамика показателей, темпы роста инвестиций IT-отрасли за 2019–2023 гг. в разработку и реализацию собственных продуктов и услуг, отраслевые тренды наглядно представлены в содержательном отчёте, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ⁷.

Инвестиции в человеческий капитал являются прямым следствием развития отрасли. Показатели роста численности работников IT-

⁷ IT-отрасль: ключевые показатели развития за 2019–2023 гг. М.: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2024. URL: <https://issek.hse.ru/news/912948511.html?ysclid=m7dxbfmdsm792290027> ; полная версия дайджеста – <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/914035925.pdf> (Дата обращения: 1.09.2024)

отрасли и их заработной платы в динамике 2019–2023 гг. системно растут. Объемы инвестиций в основной капитал IT-компаний в 2019–2023 гг. растут высокими темпами в сравнении с остальными отраслями экономики⁷.

Как видим, устойчивый тренд на дальнейшее включение государственных информационных систем в бизнес провоцирует рост инвестиций в процессы адаптации учётных информационных систем компаний к новой реальности. Данная ситуация прямо влияет на бизнес-логику процессов сопровождения организаций сервисными IT-компаниями. В итоге доля нагрузки на обслуживающую IT-компанию увеличивается, что также приводит к изменению её внутренних бизнес-процессов. Приведём основные тренды изменений данных бизнес-процессов внутри сервисной IT-компания и озвучим ряд подходов, которые необходимо использовать в построении сервиса сопровождения.

1) Бизнес-процесс **«Обновление программного обеспечения»**. Предполагает выделение отдельных штатных единиц на процесс обновления программного обеспечения сопровождаемой организации. Необходимость наличия отдельных специалистов на процесс обновления программного обеспечения обусловлено тем, что наблюдается достаточно высокая отсталость (2–3 года) процесса обновления учётного ПО обслуживаемой организации, а системность обновления технической составляющей государственных информационных систем составляет 1–2 месяца. Ввиду этой особенности необходимо поддерживать постоянный процесс обновления информационных систем компаний.

2) Бизнес-процесс **«Аттестация методологов-консультантов»**. Предполагает подготовку состава консультантов-методологов для взаимодействия с методической поддержкой государственных информационных систем на уровне обеспечения решения юридических вопросов. Примером уровня консультаций может служить проработка с бухгалтерской службой сопровождаемой организации вопросов

необходимости указания номера прослеживаемой партии товаров в универсальном передаточном документе. Необходимость обеспечения высокого уровня сервиса достаточно часто сталкивается с действительностью, когда бухгалтер сопровождаемой организации имеет низкую квалификацию, либо слишком загружен и не в состоянии отследить работу механизма включения партии в учётный и электронный документ. Консультант-методолог сервисной IT-компания в этом случае выступает защитным механизмом от возможных штрафов, вовремя предоставляя необходимую консультативную помощь.

3) Бизнес-процесс **«Аттестация сервис-инженеров»**. Предполагает прохождение аттестации сотрудников сервисной IT-компания в компаниях-дистрибьютерах программного обеспечения и оборудования. Сертификация сотрудников по конкретным программным продуктам и оборудованию даёт не только партнёрскую скидку компании, но и страхует от возникновения конфликтных ситуаций при обновлении программного обеспечения сопровождаемой организации.

4) Бизнес-процесс **«Круглосуточная поддержка 24/7»**. Предполагает возможность подключения IT-специалистов сервисной организации в режиме 24/7 к сопровождаемой организации. Необходимость данного бизнес-процесса обусловлена наличием часовых поясов и географией сопровождения. Работа с государственными информационными системами предполагает жёсткий временной график на обработку конкретной операции, ввиду чего время реагирования выступает важным фактором обеспечения высокого уровня сервиса.

Заключение

Государственные информационные системы активно включаются в бизнес-процессы компаний. Необходимость участия в системах документальной и товарной прослеживаемости требует от бизнес-сообщества пересмотра подходов к организации бизнес-процессов внутри компаний. Данные изменения

кардинально меняют бизнес-логику компаний, оказывающих IT-услуги бизнесу. Были выделены следующие подходы к организации бизнес-процессов сервисных IT-компаний, которые ранее выносились за рамки обязательных:

- систематическое обновление информационных систем сопровождаемой организации;
- ежегодная аттестация методологов-

консультантов обслуживающей организации для поддержания уровня сервиса;

- ежегодная аттестация сервис-инженеров обслуживающей организации для поддержания уровня сервиса
- выделение специалистов по мониторингу работы с государственными информационными системами сопровождаемой организации.

Список источников

1. Аленина К.А., Белкина С.А. Алгоритм разработки бизнес-требований для создания цифрового продукта // Информатизация в цифровой экономике. 2024. Т.5. №3. С. 423-444. DOI: 10.18334/ide.5.3.121437
2. Блинова У.Ю., Рожкова Н.К., Рожкова Д.Ю. Цифровая экономика: терминологический дискурс // Вестник университета. 2022. №1. С. 82-88. DOI: 10.26425/1816-4277-2022-1-82-88.
3. Вайл П., Ворнер С. Цифровая трансформация бизнеса: изменение бизнес-модели для организации нового поколения. М.: Альпина Паблишер, 2019. 254 с.
4. Гарифуллин Б.М., Зяюриков В.В. Цифровая трансформация бизнеса: модели и алгоритмы // Креативная экономика. 2018. Т.12. №9. С. 1345-1358. DOI: 10.18334/ce.12.9.39332.
5. Головенчик Г.Г. Цифровая экономика: Учеб. пособ. Мн.: Вышэйшая школа, 2022. 312 с.
6. Иноземцев С.А., Линкина А.В. Экономический и социальный эффект цифровой трансформации // Вестник Воронежского ин-та высоких технологий. 2022. №1(40). С. 155-158.
7. Куликов А.В. Цифровая трансформация, финансовая эффективность и устойчивость // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т.13. №9А. С. 708-721. DOI: 10.34670/AR.2023.76.71.084.
8. Медведева Н.В. Концепция технологического развития России: намерения реализации // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т.13. №4. С. 1957-1972. DOI: 10.18334/vines.13.4.119874.
9. Сологубова Г.С. Составляющие цифровой трансформации. М.: Юрайт, 2023. 147 с.
10. Толстихина Е.И., Демченко С.К., Подопрigора В.Г., Александров Ю.Л. Цифровая трансформация и её влияние на потребителей // Инновации и инвестиции. 2022. №3. С. 11-15.
11. Verhoef P.C., Broekhuizen T., Bart Y., Bhattacharya A., Qi Dong J., Fabian N., Haenlein M. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda // Journal of Business Research. 2019. Vol. 122. P. 889-901. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.

References

1. Alenina, K. A., & Belkina, S. A. (2024). Algorithm razrabotki biznes-trebovanii dlya sozdaniya tsifrovogo produkta [Algorithm for Developing Business Requirements for Creating a Digital Product]. *Informatizatsiya v tsifrovoi ekonomike [Informatization in the Digital Economy]*, 5(3), 423-444. doi: 10.18334/ide.5.3.121437. (In Russ.).
2. Blinova, U. Yu., Rozhkova, N. K., & Rozhkova, D. Yu. (2022). Tsifrovaya ekonomika: terminologicheskiy diskurs [Digital Economy: Terminological Discourse]. *Vestnik Universiteta*, 1, 82-88. doi: 10.26425/1816-4277-2022-1-82-88. (In Russ.).
3. Weill, P. D., & Woerner, S. (2019). Tsifrovaya transformatsiya biznesa: izmenenie biznes-modeli dlya organizatsii novogo pokoleniya [What's Your Digital Business Model? Six Questions to Help You Build the Next-Generation Enterprise]. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.).

4. Garifullin, B. M., & Zyayurikov, V. V. (2018). Tsifrovaya transformatsiya biznesa: modeli i algoritmy [Digital Business Transformation: Models and Algorithms]. *Kreativnaya ekonomika [Journal of Creative Economy]*, 12(9), 1345-1358. doi: 10.18334/ce.12.9.39332. (In Russ.).
5. Golovenchik, G. G. (2022). *Tsifrovaya ekonomika [Digital Economy]*. Minsk: Vysheyshaya shkola.
6. Inozemtsev, S. A., & Linkina, A. V. (2022). Ekonomicheskie i sotsial'nyi effekt tsifrovoi transformatsii [Economic and Social Effects of Digital Transformation]. *Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy [Bulletin of the Voronezh Institute of High Technologies]*, 1(40), 155-158. (In Russ.).
7. Kulikov, A. V. (2023). Tsifrovaya transformatsiya, finansovaya effektivnost' i ustoichivost' [Digital Transformation, Financial Efficiency, and Sustainability]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow]*, 13(9A), 708-721. doi: 10.34670/AR.2023.76.71.084. (In Russ.).
8. Medvedeva, N. V. (2023). Kontseptsiya tekhnologicheskogo razvitiya Rossii: namereniya realizatsii [Concept of Technological Development in Russia: Implementation Intentions]. *Voprosy innovatsionnoi ekonomiki [Russian Journal of Innovation Economics]*, 13(4), 1957-1972. doi: 10.18334/vinec.13.4.119874. (In Russ.).
9. Sologubova, G. S. (2023). *Sostavlyayushchie tsifrovoi transformatsii [Components of Digital Transformation]*. Moscow: Yurayt Publ. (In Russ.).
10. Tolstikhina, E. I., Demchenko, S. K., Podoprighora, V. G., & Aleksandrov, Yu. L. (2022). Tsifrovaya transformatsiya i ee vliyanie na potrebitelei [Digital Transformation and Its Impact on Consumers]. *Innovatsii i investitsii [Innovation & Investment]*, 3, 11-15. (In Russ.).
11. Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.